

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA: POLÍMEROS NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Nicolle Fernanda Dias Brum ¹

Gustavo Reis Martins ²

Andrey Carvalho de Oliveira ³

Aline Damico de Azevedo ⁴

Fernando Gomes de Souza Júnior ⁵

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, nicollefernandadiasbrum@ima.ufrj.br

² Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, gustavorm26@ima.ufrj.br

³ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, andrey.mestrado@ima.ufrj.br

⁴ Faculdade de Farmácia, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, aline.azevedo@ifrj.edu.br

⁵ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, fernando_gomes@ima.ufrj.edu

DOI:10.5281/zenodo.15778376

Resumo: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada principalmente pelo *Mycobacterium tuberculosis* e que afeta diretamente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. O tratamento dessa patologia não complicada é oferecido pelo Sistema Único de Saúde por meio dos antibióticos Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol, conhecidos como esquema RIPE. Devido aos efeitos adversos desse tratamento, surgem soluções que utilizam carregadores poliméricos. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise bibliométrica na base de dados Scopus para verificar como os polímeros têm sido utilizados no tratamento da tuberculose. Para tanto, um conjunto de palavras-chave: ("*biocompatible polymer**" OR "*biopolymer**" OR "*biodegradable polymer**") AND ("*tuberculosis*" OR "*Mycobacterium tuberculosis*") foi utilizado. Em seguida, utilizaram-se ferramentas como programas escritos em Python, além dos softwares Vosviewer e OriginLab,

para processar os dados. Como resultado, foram gerados gráficos mostrando a quantidade de artigos ao longo dos anos, os 10 países que mais publicaram sobre o tema, publicações por área de estudo, e nuvens de palavras com os termos mais frequentes nos artigos retornados pela base de dados Scopus. Também foram criados mapas de coocorrência, variação temporal e densidade de ocorrência de termos. Dessa forma, é possível identificar que os polímeros estão presentes em diversas áreas e, no tratamento da tuberculose, têm sido utilizados como carreadores de antibiótico. Isso indica um tratamento promissor, que pode reduzir os efeitos adversos e proporcionar maior adesão do paciente à farmacoterapia.

Palavras-Chaves: Rifampicina; Isoniazida; Biopolímeros; Carreadores de fármacos

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos, como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). É provocada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou Bacilo de Koch (BK), embora outras espécies de micobactérias, como *Mycobacterium bovis*, *africanum* e *microti*, também possam causá-la. A doença afeta desproporcionalmente pessoas do sexo masculino, adultos jovens e populações de países de baixa renda, evidenciando a associação entre a ocorrência de tuberculose e fatores socioeconômicos (WHO, 2019).

No mundo, em 2018, cerca de dez milhões de pessoas adoeceram por tuberculose e 1,5 milhão morreram em decorrência dela, sendo a tuberculose a principal causa de morte por um único agente infeccioso (BRASIL, 2020).

Nos casos de tuberculose ativa, o número de bactérias é muito elevado e, por isso, o sistema imune não é capaz de combater a infecção sozinho, sendo necessária a utilização de uma combinação de vários antibióticos. O tratamento da tuberculose é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este tratamento para tuberculose não complicada é realizado com quatro antibióticos de primeira linha: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol (RIPE). O esquema terapêutico é subdividido em fase de ataque, com duração de 2 meses (utilizando o esquema RIPE completo), e fase de manutenção, com duração de 4 meses (apenas com Rifampicina e Isoniazida) (RABAHI *et al.*, 2017).

Os efeitos adversos como náuseas, vômitos, diarreia frequente, perda de apetite, pele amarelada, urina escura e febre acima de 38°C levam muitos pacientes a abandonarem o tratamento. Com isso, esses pacientes podem desenvolver resistência aos antibióticos e continuam disseminando a doença. Cerca de 475 casos novos abandonaram o tratamento da tuberculose antes de completar 30 dias, sendo que aproximadamente metade (48,4%) desses ocorreu na região Sudeste (BRASIL, 2020).

Em virtude do crescente número de pessoas acometidas pela tuberculose em todo o mundo e do tratamento relativamente prolongado com múltiplos fármacos, os carregadores poliméricos são especialmente adequados. Eles podem, no caso da tuberculose, atravessar os granulomas e atingir altas concentrações no interior das células infectadas (CARRYN *et al.*, 2003). Esses sistemas atuam como moduladores da liberação dos medicamentos, atingindo diretamente os pulmões. Além disso, proporcionam maior adesão do paciente ao tratamento, devido à diminuição dos efeitos adversos e à redução da quantidade de medicamentos a serem

administrados. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliométrico sobre os polímeros que têm sido utilizados no tratamento da tuberculose.

2. METODOLOGIA

A análise bibliométrica é um método quantitativo utilizado para verificar o estado da arte sobre o uso de polímeros no tratamento da tuberculose. Inicialmente, adotou-se a base de dados Scopus. Em seguida, processaram-se os dados utilizando programas escritos em Python (MARTINS *et al.*, 2025), bem como os softwares VOSviewer e OriginLab. A estratégia de busca na Scopus empregou a combinação de palavras-chave: ("*biocompatible polymer**" OR "*biopolymer**" OR "*biodegradable polymer**") AND ("tuberculosis" OR "*Mycobacterium tuberculosis*"), limitando a pesquisa aos campos "*tittle, abstract, keywords*", além disso, foi restringido o tipo de documento para artigos. Na base de dados Scopus foi utilizada a ferramenta "*analyze results*", para que assim fosse verificada a evolução e distribuição de publicações ao longo dos anos, os países e as áreas que possuem interesse pelo tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Figura 1, observa-se um interesse crescente da comunidade científica pela utilização de polímeros no tratamento da tuberculose, com destaque para 2024, ano que registrou o maior volume de publicações dos últimos anos. Esse aumento pode ser atribuído aos recentes avanços em sistemas de liberação controlada de fármacos, particularmente por via inalatória. Estudos recentes destacam o emprego de polímeros naturais como polissacarídeos e quitosana, os quais oferecem maior biocompatibilidade e eficácia terapêutica ao realizar a entrega direcionada de medicamentos aos pulmões, reduzindo efeitos adversos e aumentando a adesão ao tratamento (DINANTI *et al.*, 2024; RANI *et al.*, 2024).

Adicionalmente, novas formulações poliméricas com propriedades imunomoduladoras e maior estabilidade foram desenvolvidas, ampliando as possibilidades terapêuticas contra cepas resistentes da doença (LIVKIN *et al.*, 2024).

A Figura 2 apresenta os dez países com maior produção científica sobre o tema, sendo a Índia a líder. Essa posição relaciona-se à alta incidência de tuberculose no país, que registra duas mortes a cada três minutos por tuberculose (WHO, 2024), fato que impulsiona pesquisas e publicações na área.

A Figura 3 revela que as áreas de maior destaque são Bioquímica, Genética e Biologia Molecular, Farmacologia, Toxicologia e Farmácia, e Medicina. Essa predominância decorre da relação direta dessas disciplinas com a tuberculose, atuando no diagnóstico e tratamento da doença. Observa-se ainda correlação com a Ciência dos Materiais, dado o foco em polímeros como estratégia terapêutica contra a tuberculose.

Figura 1 – Artigos publicados na base de dados Scopus relacionando polímeros e tuberculose.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 2 – 10 países que mais publicaram sobre o tema, de acordo com a base de dados Scopus.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 3 –Quantidade de publicações por área, de acordo com a base de dados Scopus.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 4 apresenta a nuvem de palavras, com destaque para os termos “*tuberculosis*”, “*delivery*”, “*release*”, “*nanoparticles*”, “*microspheres*”, “*polymer*”, “*biodegradable*”, “*biocompatible*”, “*isoniazid*” e “*rifampicin*”. Essa configuração indica que polímeros biocompatíveis e biodegradáveis estão sendo aplicados na forma de microesferas e nanopartículas como sistemas carreadores de fármacos, modulando a liberação de medicamentos antituberculose.

Na figura 5, ao fazer uma análise dos clusters, o mesmo evidencia três principais frentes de pesquisa relacionadas ao tratamento da tuberculose com foco em sistemas de liberação de fármacos. O cluster azul, voltado para administração e terapia, aborda estudos sobre formas de administração e otimização terapêutica, destacando o uso de micropartículas e vias inalatórias com polímeros biocompatíveis. O cluster verde, relacionado à formulação e liberação de fármacos, concentra-se no desenvolvimento de sistemas de liberação controlada, especialmente utilizando PLGA e rifampicina, visando maior eficácia no transporte e liberação do princípio ativo. Por fim, o cluster vermelho, que trata de aspectos biológicos e imunológicos da tuberculose, reúne pesquisas voltadas à resposta imune, biomarcadores e mecanismos de interação do *Mycobacterium tuberculosis* com o organismo, contribuindo para uma melhor compreensão da doença e desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.

Figura 4 –Nuvem de palavras com maior frequência de aparecimento em resumos de todos os artigos coletados base de dados Scopus. Dados apresentados na língua nata dos manuscritos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 5-Mapa de coocorrência entre termos de maior frequência dos termos. Dados apresentados na língua nata dos manuscritos.

Fonte: Elaborado com os dados retirados da base de dados Scopus e refinados no programa Vosviewer

Na Figura 6, a análise do mapa de densidade Vosviewer revela uma evolução temporal dos temas, em que os termos mais recentes (indicados em amarelo) demonstram um interesse crescente em sistemas de liberação de fármacos. Esses sistemas incluem o uso de biomateriais,

como polímeros biodegradáveis e biocompatíveis, com destaque para o PLGA e a quitosana, aplicados na entrega pulmonar de fármacos antituberculose (ex.: rifampicina). Nota-se, ainda, a ênfase em estratégias de administração por spray, controle do tamanho de partícula e liberação do fármaco, bem como a caracterização de nanopartículas visando à redução da dose e melhoria da resposta imune. Em contraste, os termos mais antigos (em azul) concentram-se em aspectos mais tradicionais, como a síntese de biopolímeros e a detecção do *Mycobacterium tuberculosis*.

Figura 6 – Mapa de variação temporal dos termos. Dados apresentados na língua nata dos manuscritos.

Fonte: Elaborado com os dados retirados da base de dados Scopus e refinados no programa Vosviewer

A Figura 7 apresenta um mapa de densidade gerado no Vosviewer que revela as principais tendências de pesquisa relacionadas ao uso de polímeros no tratamento da tuberculose. As áreas em amarelo, que indicam os termos mais recorrentes, destacam o foco predominante no estudo do *Mycobacterium tuberculosis*, bem como no desenvolvimento de sistemas de liberação controlada utilizando polímeros e fármacos como a rifampicina. A forte concentração desses termos evidencia o interesse contínuo na criação de materiais inovadores para encapsulação e liberação sustentada de medicamentos, com especial atenção à modificação do perfil farmacocinético por meio da administração alveolar, visando atingir diretamente o macrófago, principal célula hospedeira do bacilo.

Regiões esverdeadas, contendo termos como *drug delivery system*, *characterization* e *biodegradable polymer*, indicam tópicos de relevância intermediária, refletindo o papel

complementar da nanotecnologia, da engenharia de materiais e da resposta imune nas pesquisas.

Já os termos em azul, como *pulmonary delivery*, *spray* e *significant reduction*, mostram áreas menos exploradas, sugerindo oportunidades para investigações futuras, especialmente voltadas à inovação em vias alternativas de administração. Em conjunto, o mapa reafirma a tendência atual e crescente do uso de partículas poliméricas como estratégia promissora para otimizar a eficácia terapêutica e o direcionamento celular no combate à tuberculose.

Figura 7 – Mapa densidade de aparecimento dos termos. Dados apresentados na língua nata dos manuscritos

Fonte: Elaborado com os dados retirados da base de dados Scopus e refinados no programa Vosviewer

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que os polímeros estão cada vez mais presentes em diversas áreas, sendo amplamente utilizados na farmácia como carregadores de fármacos. No tratamento da tuberculose, torna-se essencial buscar alternativas para reduzir efeitos adversos e aumentar a adesão terapêutica. Nesse contexto, os sistemas poliméricos destacam-se como veículos promissores, considerando que micropartículas e nanopartícula, sobretudo por via inalatória, podem atingir células-alvo específicas, como os macrófagos alveolares infectados.

Este levantamento bibliométrico demonstrou claramente o potencial de aplicação dos polímeros, evidenciando que partículas de quitosana e PLGA têm sido amplamente empregadas como carreadores para os fármacos do esquema RIPE. Contudo, ressalta-se que diversos outros polímeros podem ser investigados e desempenhar papel ainda mais eficaz. Portanto, trata-se de um campo de pesquisa promissor e inovador, cujos avanços tendem a beneficiar pacientes e a população em geral.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico – Tuberculose/2020**. Brasília: Ministério da Saúde, mar. 2020. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/Boletim-tuberculose-2020-marcas--1-.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2024.
- DINANTI, F. P.; ERAWATI, T.; HARIYADI, D. M. Development of inhaled tuberculosis microparticle using polysaccharide polymers containing rifamycin groups: in-vitro and in-vivo study. **International Journal of Drug Delivery Technology**, v. 14, n. 2, p. 1116–1123, 24 jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.25258/ijddt.14.2.77>. Acesso em: 31 maio 2025
- MARTINS, G. R. et al. Microplásticos como vetores contaminantes: modelos cinéticos e isotérmicos de adsorção. In: **Avanços em química e bioquímica: teorias e práticas 2024**. p. 55–71. Acesso em: 27 maio 2025. DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.5372401085>
- RABAHI, M. F. et al. Tuberculosis treatment. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 43, n. 6, p. 472–486, dez. 2017. Acesso em: 01 jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-37562016000000388>
- RANI, Y.; RAHMADI, M.; HARIYADI, D. Development of natural polymers-based inhaled microspheres for tuberculosis. **Pharmacy Education**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.46542/pe.2024.243.123128>. Acesso em: 31 maio 2025
- SLIVKIN, A.; BELENOVA, A.; KORNIENKO, S.; DYAKOVA, N.; DOBRINA, Y. New polymer complexes of isonicotinic acid hydrazide with anti-tuberculosis and immunostimulating effects. **Bulletin of the Karaganda University. Biology, Medicine, Geography Series**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.31489/2024bmg1/93-97>. Acesso em: 31 maio 2025.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Tuberculosis Report 2019**. 2019. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329368/9789241565714-eng.pdf?ua=1>. Acesso em: 01 jun. 2020.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Tuberculosis – India 2024**. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/india/health-topics/tuberculosis>. Acesso em: 26 maio 2025.